

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA E SEUS DESAFIOS

Caderno de Ciências Sociais / Por Revista NovaFisio

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6467440](https://doi.org/10.5281/zenodo.6467440)

<https://doi.org/>

World University Ecumenical Coordenação Acadêmica Núcleo Tutoria

Autor:

Wedson dos Santos Silva

RESUMO:

Este artigo tem por finalidade debater sobre os desafios que a educação brasileira tem enfrentado nos últimos tempos. Abordar também causas e consequências que afetam a educação brasileira.

Quais os fatores influenciam, qual a problemática a ser dialogada e por fim entender os novos desafios que isto posta à educação no Brasil.

Palavra chave: educação, desafios, dialítica, resolutividade.

ABSTRACT:

This article aims to discuss the challenges that Brazilian education has faced in recent times. Also address causes and consequences that affect Brazilian education. What factors influence, what is the problem to be discussed and finally understand the new challenges that this poses to education in Brazil.

Keywords: Education, challenges, dialysis, problem-solving, dialysis and resolution.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo explicar sobre a educação brasileira buscando entender fatos, acontecimentos, que levam a educação a procurar novas maneiras para regir seu ofício. Que esta posto a mesma, nos últimos tempos, buscando na leitura e pesquisa de escritores e críticos da educação tentar entender a problemática aqui abordar ou seja buscar esclarecimento dos desafios, posto a educação no Brasil e quais as possíveis resoluções a ser debatidas nos questionamentos aqui vistos com relação a educação brasileira. Com isso obter uma melhor compreensão e conseqüentemente atingir nossa meta educacional no país.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

A EDUCAÇÃO NO BRASIL E SEUS DESAFIOS

A educação brasileira sempre passou por várias transformações. Para contextualizar de forma mais objetiva podemos citar alguns momentos importantes. Em 1930 o modelo que prevalecia de educação no Brasil era o de educação tradicional ou seja, o educador como autoridade em sala de aula e o aluno só receptor das mensagens que eram introduzidas a eles. Vale lembrar que os adultos eram o público alvo mais centrado, foi também um período em que a religião tenha uma presença muito forte na educação escolar.

Em 1964 surgem novas análises e questionamentos em relação a educação no país que tinha sua centralização nas crianças e também que novos métodos educacionais fossem criados se caracterizando assim como um modelo de educação diferente da escola tradicional que predominava desde a década de 1930. Foi também na década de 1960 o período militar que marcou a história brasileira intrinsecamente está relacionado com a educação no país ainda neste período militar as quais reformas ocorridas na educação brasileira. A do ensino superior (1968) e a do ensino básico (1971) dando ênfase a tendências técnicas e burocrática na educação. Ficou decidido pelo regime militar a re colocação da educação moral e cívica como disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino, inclusive numa pós graduação, mas essas reformas estavam voltadas principalmente para as escolas públicas.

A partir da década 1980, iniciou-se no país o período de democratização, um esperado grande avanço na resolução de problemas a qual a educação estava acometida, mais não ocorreu. Em 1987 escolas publicas, privadas e setores organizados da sociedade se reuniram e depois de grandes debates e críticas conseguiram encaminhar o que chamaram de novo plano de educação para o país. Criado para tentar combater o analfabetismo.

Em 1988 regidos pela constituição que depende que a educação e um direito de todos, dever do estado e da família onde ela visa a plenitude do desenvolvimento da pessoa e da cidadania e a

qualificação para o trabalho, remete que o ensino deve ser executado levando em consideração igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade de aprendizagem gratuidade no ensino público, pluralismo de ideias, valorização de profissionalismo de ensino, gestão democrática e o padrão de qualidade.

E importante ressaltar que no Brasil a iniciativa privada é livre desde que sejam cumpridas todas as exigências da educação nacional que são estabelecidas pela lei regente.

Para entendermos melhor como funciona a incumbência de cada órgão que faz acontecer a educação no Brasil deve-se entender que cada um deles deve atuar em um "regime de colaboração" (art. 211 constituição) onde a União faz o financiamento o sistema federal e ajuda a organiza-lo. O sistema federal incube-se de assistência técnica e financeira aos estados e municípios que devem estar voltados por prioridade no atendimento à escolaridade obrigatória.

Todas as políticas devem estar convergidos para assim atingir no máximo possível a qualidade do ensino nas escolas, buscando sempre fundamentações para que tudo aconteça com autonomia pedagógica, administrativo e de gestão financeira

A educação brasileira é administrada pelos órgãos: federais, composta pelo ministério da educação (MEC) e o conselho nacional de educação (CNE). Esfera estadual (SE) e conselho estadual de educação (CEE) e a esfera municipal composta pela secretaria de educação e conselho municipal de educação (CME).

Os estabelecimento privados devem submeter-se a serem fiscalizados e controlados seguindo orientação da administração estadual. Lembrando que a educação infantil particular deve submeter-se à fiscalização municipal.

Deve-se ressaltar que o Brasil já obteve grandes avanços na educação mas pouco se investe em educações aqui no Brasil se compararmos com outros países.

Com uma legislação bastante avançada quando se trata de educação pode-se constatar que o Brasil é um dos países do mundo que ainda tem um desempenho muito pequeno no setor educacional. O analfabetismo é um dos maiores exemplos disso, uma curiosidade e que no meio urbano está concentrado o maior número de analfabetismo onde o mesmo se caracteriza entre outro na evasão escolar, repetência, distorção série / idade entre outros fatores.

Fazendo uma análise comparativa entre nível de renda e acesso a educação pode-se concluir que a educação não se constitui como deveria ser no Brasil onde se encontra classes privilegiadas em decorrência da distribuição injusta da renda.

Para que continue-se entendendo o que acontece na educação brasileira não podemos deixar de explorarmos sobre LDB lei de diretrizes e bases que com a promulgação da constituição 1988,

vários debates aconteceram até que em torno deles foi intensificada a LDB, chamada de constituição da educação a LDB abrange todo os níveis de ensino, da pré escola à pós-graduação do ensino publico e privado, a educação especial e de grupo étnicos culturais que são minoria. Sancionado em 20 de dezembro de 1996, tem por objetivo nortear a educação brasileira, a LDB está sempre sendo atualizada para atender novas demandas da sociedade que surgem por inúmeros fatores. Lei que se referencia em vários princípios sendo um dos mais importantes o da liberdade, e os de ideias de solidariedade humana, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.

Outro órgão que deve ser levado em consideração na importância do que abrange a educação brasileira e o conselho tutelar: Órgão público, permanente, autônomo, não jurisdicional, que tem por objetivo zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Lembrando sempre que ele está vinculado administrativamente ao poder executivo não é órgão de governo, mas sim de estado. Para entender melhor esse órgão se objetiva em atender melhor a parte da população que está mais desassistida pelas políticas públicas especiais no ECA (estatuto da criança e do adolescente) entre os artigos 95 e 136. Sendo assim a educação e um dos direitos da criança e do adolescente, então conselho tutelar e escolas devem está aliados na busca constante para que esses direitos sejam cumpridos. E responsabilidade da escola resolver problemas pedagógicos, a partir de uma extrapolação como por exemplo: Drogas, armas entre outros ou sim deve ser acionado o conselho tutelar só para que se entenda a competência de cada parte, um problema encontrado hoje na educação do país com relação a esses órgãos e o distanciamento encontrado por eles, uma parceria importante para a educação, vínculos mais fortes deveriam existir, políticas de prevenção e outras ideias como capacitações educacionais para os conselheiros seriam ótimas ideias para que se estreitasse esse trabalho nos dois órgãos, o que se deve ser observado em ambos é que práticas pedagógicas destes órgãos busquem uma ressignificação do trabalho condicionado por características culturais do próprio espaço da escola, onde ambos estão voltados para a prática social em seus ofícios.

Segundo Aquino (1996, p, 48), Temos que reconhecer, que alguém margem da escolarização não pode (nem mesmo o sabe) ascender ao status de cidadão Sua plenitude, seus direitos, mesmo que em tese sejam iguais aos dos outros. Na prática serão mais escassos. O acesso pleno à educação é sem dúvida o passaporte mais seguro da cidadania.

Segundo Paulo Freire, quando se trata de educação escolar dizemos que a escola e o espaço mais importante na formação de cidadãos e educar e o ato de transformar. De acordo com ECCO e Nogado (2015).

Educação e humanização são termos indicotomizáveis pois educar em síntese objetivo formar e “trans-formar” seres humanos, valorizando processos de mudanças dos sujeitos, atualizando suas potencialidades tornando-os humanos. Ademais, concebemos o ato pedagógico como um ato de educar, e o trabalho do educador efetivar-se com e entre seres humanos. E nesse, sentido compreendermos que uma educação autêntica promove a dignidade de pessoas, esperançosa que vivam humanamente, isto é que seja capazes de fazerem-se, construírem-se, inventarem-se, desenvolverem-se, pois não nascemos prontos.

Outra grande provação encontrada na atualidade educacional brasileira, está na formação de professores, ainda é preciso mais investimentos voltados para capacitações, melhor instrução acadêmica no âmbito da prática e investimento na melhoria da remuneração dentre outros, ampliar a estrutura física das escolas para melhoria da qualidade do ensino. Perceber-se notoriamente que a formação do professor na prática é muito pequena com relação ao que se é exigido do professor, alguns avanços já foram obtidos, mas, é preciso que outras ideias, capacitações, investimentos estejam voltados para a classe para que a função social não seja distanciada da profissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se observar no presente artigo, que a educação brasileira está em constantes mudanças e em decorrência disso acontece a necessidade de trilhar novas técnicas, propostas pedagógicas, estudos entre outros para conseguir entender a problemática a ser enfrentada pela educação no país. Na busca pela melhor compreensão este artigo fundamentou-se em estudiosos críticos escritores, e outras fontes de pesquisas que foram buscadas com intuito de levantar discursos e ideias para ajudar professor e aluno, escolas e demais órgãos que fazem educação neste país. Visando a melhoria na qualidade de ensino/aprendizagem, levando em consideração todos os fatores, acontecimentos e tendências que levam, críticos e estudiosos a fazerem perguntas, ou seja, controvérsias para a melhoria da qualidade da educação brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO JUNIOR, A.M. Crítica a educação para o “mercado”. A: ARAÚJO JR, A.M.; FERRETE O. (Orgs.). **Temas e experiências em educação geográfica**. Florianópolis: Edições . Bosque. 2018. p. 13-44.

BRANDÃO. C.. **O que é educação**. São Paulo: Editora Brasiliense. 1981.

CALDART. R.S. **Caminhos para a transformação da escola: reflexões des. práticas da licenciatura em Educação do Campo**. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular. 2010.

CURY. C.RJ. **Educação e cris' e: perspectivas para o Brasil**. Educação e Sociedade. Campinas. v.31. n.113. p. 1089-1098. 2010.

ECCO. I.; NOGARO. A. A educação em Paulo Freire como um processo de humanização. In: Educam – Congresso Nacional . Educação. 15. 2015. Paraná. Ana.... Paraná. 2015. p. 3523- 3535. Disponível em: < [hups://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18184_7792.pdf](https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18184_7792.pdf), Acesso em: 18 setembro 2019.

FÁVERO. O. Paulo Freire: importância e atualidade de sua obra. **Revista e-curriculum**, SIA Paulo. v.7 n.3. 2011.

LEITE. E.A.P.; RIBEIRO. E.S.; LEITE. K.G.; ULIANA. M.R. Formação de profissionais da educação: alguns desafios e demandas da formação inicial de professores na contemporaneidade. **Educação e Sociedade**, Campinas: v.39, n.144. p.721-737. jul.-set.. 2018.

MENEZES. KG.; SANTIAGO. M.E. Contribuição do pensamento de Paulo Freire para o paradigma curricular crítico-emancipatório. **Pro-Posições**, v.25. n.3. p. 45-62. setdez.. 2014. SANTOS. A.F. A formação . professor de Geografia na UFSC: concepção dos docentes s.re o processo formativo. In: ARAUJO JR, A.M.; FERRETI, O. (Orgs.). **Temas e experiências em educação geográfica**. Florianópolis: Edições do Basque, 2018. p. 61-90.

SOUZA. J.C.S. Educação e história da educação no Brasil. Educação pública. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: < [hups://educacaopublicacecierj.edu.br/anais/18/23/educacao-e-historia-da-educacao-no-brasil](https://educacaopublicacecierj.edu.br/anais/18/23/educacao-e-historia-da-educacao-no-brasil)>. Acesso em: 11 set. 2019.

Diretrizes gerais recomendações para formulação de projetos pedagógicos dos CIACS, Brasília, MEC, 1991.

BARROSO. J. O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada à autonomia construída. In: BARROSO. J. O estudo da escola. Porto: Porto Ed.. 1496. Disponível em: /www.epe.ufpr.br/barroso. NO-. Acesso em: 29 abr. 2013.

COWEN. R . KAZANIIAS. A. Educação conparada. panorama interna-cional e perspectivas. Brasília: Unesco/Capes, 2012.

VASQUEZ. A.. OURY. F. Hacia uma pedaitia institucional. Madrid: Popula. 2002.

RIBEIRO. R. rt al. O que fu uma boa escola pública e . dobra. da admi-nistração escolar. In: SOUZA, C. B. O.,

RIBEIRO. P. R. M. (01.1.). A educação na era da informação: contribuições ibero-americanas. Araraquara: Cultura Acadêmica, Universidad de Alcalá, Unesp. 2012.

SILVA, H. M. G. da; RIBEIRO, R. A prática avaliativa: uma questão político-social. In: RIBEIRO. R.; LEMES. S. de S., MONTEIRO, S. A. I. A., et al. e gestão escolar: reflexões e pesquisas educacionais. São Carlos: Rima, 2010.

[← Post anterior](#)